

NODIR NORMATOV ROMANLARI POETIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600562>

Babayeva Gulchexra Tashpulatovna

Termiz davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi

1 – bosqich magistranti

Annotatsiya. *Maqolada istiqlol davridagi romanchilik va bu janrga bo'lgan munosabat, Nodir Normatov ijodi va uning romannavislikdagi tutgan o'rni yoritib berilgan. Yozuvchining romanlari tahlilga olinib, adabiyot maydonidagi o'rni izohlab o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *Istiqlol adabiyoti, roman, mahorat, o'xshatma, syujet, kompozitsiya, tuzilish, an'ana, milliy ruh, umummilliy madaniyat*

АННОТАЦИЯ: *В статье описываются романы периода независимости и отношение к этому жанру, творчество Нодира Норматова и его роль в романотворчестве. Анализируются романы автора и объясняется их место в области литературы.*

Ключевые слова: *Литература Независимости, роман, мастерство, аналогия, сюжет, композиция, структура, традиция, национальный дух, национальная культура*

Abstract: *The article describes the novels of the independence period and the attitude to this genre, the work of Nodir Normatov and his role in novel writing. The author's novels are analyzed and their place in the field of literature is explained.*

Keywords: *Independence literature, novel, skill, analogy, plot, composition, structure, tradition, national spirit, national culture*

KIRISH

Har bir millat adabiyotining o'sishi, bo'y cho'zishi aynan roman janrining taraqqiyotiga qarab belgilanishi bu ayni haqiqatdir. Qadim surxon vohasida ham istiqlol yillarida tamomila yangilanish ko'zga tashandi. Bu yangilik xoh nazmda bo'lsin, xoh nasrda adabiyotshunoslarning diqqat markazidan chetda qolayotgani yo'q. Surxon elining shunday zabardast vakili Nodir Normatov ham o'zining nasriy asarlari bilan kitobxonlar qalbidan joy egallashga ulgurgan, Bugungi kunda, istiqlol muhitida ijod qilgan ijodkorlarning asarlari tahlili kitobxonlarga to'laligicha yetkazilgani yo'q. Quyidagi maqolada Nodir Normatovning romanlarining poetikasi haqida gaplashamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ushbu ishda bilishning mantiqiylik, izchillik, obyektivlik usulidan foydalanilgan bo'lib, mavzuni yoritishda tavsifiy, qiyosiy metodlardan foydalanilgan. Maqolada, mustabid va istiqloq davrining imkoniyatlari, farqli taraflari, yaratilgan imkoniyatlar haqida fikr yuritilgan. Bugungi kunda o'zbek romanchiligida semahsul ijod qilgan ijodkorlar haqida mulohazalar yuritilgan holda, Nodir Normatov romanlari badiiy jihatdan tahlilga tortilgan holda, mavzuning dolzarbligini bayon qilishda, ijodkorning "Barigal", "Ko'zgdagi ikkovlon", "Ro'zi Choriyevning so'nggi vasiyati", "Zulayxo daraxti" romanlari asos sifatida olingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Qadim Surxon vohasida ham o'z xalqi bilan hamdard – u hamnafas bo'lib yashagan, yashayotgan adibarimiz bisyor. She'riyat gurkirab rivojlanib, nasr biroz oqsagandek taassurot qoldirayotgan bir davrda nasrga e'tiborni kuchaytirish zarurati ortib bormoqda. Shu jihatdan Surxon nasri rivojanishi tarixini kuzatish, surxondaryolik nasr yo'nalishi ijodkorlari ijodini o'rganish Surxon nasri tadriji bo'yicha yakdil xulosaga kelish va adabiyot ahliga ma'lum qilish, bugungi bugungi adabiy jarayonning dolzarb muammolaridan biridir.

Surxon vohasida yetishib chiqqan zabardast vakillar Tog'ay Murod, Shukur Xolmirzayev, Erkin A'zamlar bilan baravar ijod qilgan ijodkorlardan biri bu – Nodir Normatovdir. Ijodkor 1950 yil 24 dekabrda Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Poshxurt qishlog'ida tug'ilgan. Taniqli munaqqid Umarali Normatov o'zining "Uch hikoya taassuroti" maqolasida Nodir Normatov haqida shunday deydi: "Nodirjonni men o'zim uchun qadrdon maskan – Milliy universitetda ta'lim olgan yillari ilk ijodiy mashqlari, xususan, hikoyalari orqali taniganman. Shunga ham qirq yildan oshibdi. "Ko'hitang hikoyalari", "Bisot", "Jazo", "Jarlikdan qushlar uchdi", "Daraxt tagidagi odam", "Ismoil tog'aning tarozisi" kabi qissalarini, "Barigal", "Ro'zi Choriyevning so'nggi vasiyati" romanlarini o'z vaqtida mutolaa qilganman..."¹ Munaqqid fikrlaridan ko'rinib turibdiki, serqirra ijodkor Nodir Normatov hali talabalik paytlaridanoq adabiyotshunoslarning diqqat markaziga tushgan.

O'tgan asrimizning oltmishinchi yillarining boshida adabiyot maydoniga Shukur Xolmirzayevning umummilliy, surxoncha ruh, Surxon kishilarining xarakteri, Surxon diyori haqidagi betakror voqliklarni o'z ijodiga jo qilgan asarlari kirib keldi. Ayni bir paytning o'zida Ro'zi Choriyev, Tog'ay Murod, Usmon A'zim, Mengziyo Safarovlar Surxon ruhini o'z asarlariga singdirgan holda qizg'in

¹ Umarali Normatov. IJODKORNING ҲАРОРАТЛИ СЎЗИ. Т.: "Turon zamin ziyo". 2015. 32-b.

ijod qilishga kirishgan edilar. 70- yillar boshida ularning safiga Nodir Normatov ham kelib qo'shildi. Nodir Normatov badiiy san'at, jurnalistika, badiiy nasr sohalarida g'ayrat – shijoat, mehr – muhabbat bilan samarali qalam tebratdi. Albatta, badiiy nasrda hikoya, qissa, roman – esselari o'z kitobxonlariga ega bo'ldi. Adabiyotshunoslar esa o'z fikrlarini bayon etib ulgurdilar.

Har bir millat adabiyotining qay darajada yuksalganini ko'rsatuvchi janr bu – roman janridir. Munaqqid Umarali Normatov XIX asr roman janri taraqqiyoti haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: “Romanchiligimizning istiqlol davridagi yigirma yillik taraqqiyoti, ming afsus, hozirga qadar atroflicha o'rganilgani, munosib bahosini olgani yo'q. Nazarimda, adabiy tanqid zimmasidagi bosh vazifasi – mavjud roman hirmonini saralashga xiyla sustkashlik qilyapti.² Nodir Normatov yaratgan “Barigal”, “Ko'zgidagi ikkovlon”, “Ro'zi Choriyevning vasiyati”, “Zulayho daraxti” nomli romanlari allaqachon kitobxonlar yuragidan joy olishga ulgurgan. Yozuvchi romanlaridan tanti Surxon vohasi nafasi ufurib turadi. Masalan, uning “Ko'zgidagi ikkovlon” romanini oladigan bo'lsak, u bundan chorak asr ilgari yaratilgan “Barigal” kitobining qayta ishlangan ko'rinishidir. Bu asarni Erkin A'zam zamonaviy adabiyotimizdagi eng maqbul asarlar qatoriga qo'shganligi bejiz emas. Bu roman kechagi kunimizni, kishilarning keng ko'lamli hayotini ochib berganligi bilan ahamiyatlidir. Romanni o'qigan o'quvchi uning ichida yashagandek bo'ladi. Unda syujet chiziqlari ko'p, voqealar, rivoyatlar bir – biri bilan bog'lanib, matn ma'nosiga singib ketgan. Bu roman klassik uslubda yozilgan bo'lib, o'quvchi uni zavq va shavq bilan o'qiydi. Asardagi har bir bob, o'zining ma'nosini ochib beradigan nom bilan nomlangan. Asardagi voqealar yoshi bir yerga borib qolgan, yaqinda kasaldan turgan cholning radiosida kuylanayotgan “Barigal” ashulasiga ishqibozligi va u bilan bog'liq sehrli oyna afsonasining qisqacha tasvirlari bilan boshlanadi. Asarda chekka bir qishloqda ota – bobolariga xos bo'lgan, ammo endilikda unutilayozgan udum – dangonani qayta tiklash haqidagi harakatlar bilan voqealar davom etadi. Asar bosh qahramonlaridan biri Umar otasining so'zi bilan dangona (hashar) udumini tiklashga ahd qiladi. Lekin uning xotini Malika bunga qarshilik qiladi. Uning qarshiligi kitobxon uchun oddiy, ayollarning injiqligi bo'lib tuyilsa – da, aslida Malika unday ayollardan emas edi. O'qimishli, mehribon, yosh bir ayolning ko'nglida bundan boshqa tayinli bahonasi, qo'rquvi bor edi. U aynan shu udumning orqasidan oilasiga baxtsizlik kelganini bilar, ya'ni o'sha kunda uning onasini bir mast cho'pon zo'rlagan edi. Bu ichki qo'rquvlar Malikaning bu udumini

² Umarali Normatov. ИЖОДКОРНИНГ ҲАРОРАТЛИ СЎЗИ. Т.: “Turon zamin ziyo”. 2015. 4-b.

tiklashga zo'r berib urinayotgan eriga qarshiligi oilaning buzilish darajasiga yetadi. Asarda sobiq tuzum davrida jon berib ishlagan, xalq nafratiga qolgan kishilar haqida ham so'z boradi. Asar davomida esa anchayin mashhur "Barigal" qo'shig'i hamon kuylanar edi. Bular bilan bbir qatorda Malika ularning o'g'liga tegmaganligi uchun turli xil irim - sirimlar bilan mashg'ul bo'lgan direktorning xotini, bu balolarni yo'qotish uchun chaqirilgan juhud mulla haqida ham gap ketadi. Bunday voqealar esa kundalik hayotimizda tez - tez ko'zga tashlanadi va bunga ishonuvchilar ham talaygina. Romandagi keyingi obraz artist - Halima obrazidir. Bu obraz orqali shu davr artistlari hayot tarzi haqida ham ma'lumotga ega bo'lamiz. Asar boshlarida, davomida go'yo diqqatimizga arzimasdek ko'ringan voqea, epizodlar asar davomida fojiviylikni ta'milaydigan unsur bo'lib xizmat qiladi.

Mamlakat, millat tarixidagi eng buyuk hodisa - istiqloq yillarida odamlar hayoti, taqdiri, ruhiyatida kechgan jarayonlarning roman ko'zgidagi ifodasi masalasida ham maqtangulik yutuqlarga erishganimiz ham rost gap. Istiqloq tufayli adabiyot ham, ijod ahli ham, tanqid va san'at ham mustabid tuzum sharoitida shakllangan barcha cheklov, kishanlardan xalos bo'ldi. Boshqa barcha adabiy tur janrlar kabi romanning ham mavzu ko'lami kengaydi. Ilgari qo'yilgan adabiy - g'oyaviy cheklovlar haminqadar olib tashlandi. Xuddi mana shu cheklovlardan so'ng yozilgan "Barigal" romani 1991- yilda yaratilgan bo'lsa -da, u haqida birorta adabiyotshunos aytarli fikr bildirmagan edi. Lekin 2013 - yilda Ibrohim G'afurov so'zboshisi bilan to'ldirilgan va qayta ishlangan nashr yangi nom "Ko'zgidagi ikkovlon" nomi bilan nashr etilgan roman esa butun adabiyotshunoslar diqqatini tortmay qolmadi.

Nodir Normatovning romanlari mavzu va g'oyasi syujet va kompozitsiyasida ham mushtarak jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Uning "Ro'zi Choriyevning so'nggi vasiyati" biografik romani ahamiyatga molikdir. Nodir Normatovning bu asarida yuqorida aytilganidek, o'zbek rassomi Ro'zi Choriyevning hayoti va ijodi yoritilgan. Erkin A'zam asar yaratilishi haqida shunday deydi: "Bu kitobni yozish Nodir Normatovning burchi edi. Ro'zi Choriyev xuddi shunday ajoyib asarga qahramon bo'lishga arziydigan inson edi. Nodirbek rassomni yaqindan bilar edi. Ushbu asar do'stimizning ulug' rassomga chin ehtiromi ramzi bo'libdi."³ O'zbek yozuvchisi Nodir Normatov "Ro'zi Choriyevning vasiyati" da rassomning badiiy biografiyasi noan'anaviy tarzda yaratilgan. Roman uch qismdan iborat bo'lib, hikoya qilish usullari bir - biridan keskin farq qiladi. Adibning syujet va xarakter yaratish texnikasini I. G'ofurov

³ Ulug'ov A. Ulug' rassom haqida roman. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 2009. № 27

quyidagicha ta'riflaydi: "U tabiiy maqomini topib chizadi. Shu xolos. "Chizish" Nodir Normatovning badiiy usuliga nihoyatda mos, bu uslubni shohona xarakterlaydi. U batafsil, uzoq tasvirdan ko'ra, chizishni yaxshi ko'radi. Zero, chizishda ham chizish bor. - Nodir xarakter qirralarini kesma punktir bilan chizadi. Voqealar shunday kesma punktirda tug'ilib, bir -biriga g'uluv bilan ulanib boradi. Bunda tabiiyki, bayonda parokandaik xavfi ham tug'iladi, voqealar boshi, davomi va oxiriga bog'lanmay qolishi ehtimoldan xoli emas. Ammo yozuvchi qandaydir, o'ziga ma'lum hikoya qilish zahiralarini bilib qo'llab, syujet va kompozitsiyada yaxlitlik, butunlik, kesma punktir vositasida hikoya tarzida erkinlik, butunlik - Nodirning yozuvchilik mahorati va badiiy uslubining o'ziga xos, uni boshqalardan ajratib turadigan, ko'p nozik qirrasidir."⁴

Nodir Normatovning "Ro'zi Choriyevnning so'nggi vasiyati" romanida bosh qahramon tanlash tamoyili, nazarda tutilgan g'oya jihatidan umumiylik, tarixiy - ijtimoiy sharoit, milliy mintalitet, tarixiy shaxs bo'lgan bosh qahramon ruhiy olami, hayot tarzi, orzu - umid, intilishlaridan tashqari yozuvchining individual tasvir usullarini yaratish usuli mavjud.

Nodir Normatovning navbatdagi romani "Zulayho daraxti" 2016- yilda yaratilgan bo'lib, afg'on urushi voqealari tilga olingan asar hisoblanadi. Bundan tashqari unda insoniylik, mehr - oqibat, hamda ishq mavzulari yetakchi planlarga chiqadi. Urush o'z nomi bilan urushdi. Afg'on urushi ham yurtimizda ko'plarning uyiga qayg'u, qo'rqinch, daxshat olib kirgani sir emas. Shu tufayli ko'p xonadonlarda urush daxshatidan hayoti barbod bo'lgan kimsalarning achchiq ko'zyoshlarining izlari qolgan. Urushdan so'ng qaytgan askarlarning keyingi hayoti ham havas qilardek darajada bo'magan. Afg'on urushi voqealari haqida ko'pgina adiblarimiz qalam tebratganlar va ularning har biri yaratgan asarlar o'ziga xosdir. Nodir Normatovning bu romani ham aynan o'ziga xos romanlarning biridir. Asarda bir qishloqda urushga ikki yigit Zulfiqor va Yangiboylarning safarbar qilinishidan boshlanadi. Kunlarning birida tog' qishloqlarida bo'lgan yigitlar juda chanqashadi. Suv qidirib, to'satdan Zulfiqor olma hidini sezib qoladi. Shu tariqa ularning yaqinidan suvning oqishi eshitiladi. Endi yigitni olma hidi tobora o'ziga tortib borar edi. Oqibatda ular yaralanib yotgan, kelishgan afg'on ayoli huzuridan chiqishadi. Ikki yigitning o'zbek ekanini bilgan ayol ularni qoshiga imlaydi. Sho'rolar uni ota - onasi, eri va qizini portlatib yuborganini, endi unga yashashning ahamiyati yo'qligini aytadi. Zulayho uyida o'sib turgan jo'noqi olma urug'ini bobosi bir paytlar Samarqanddan olib kelganligini, maqsadi esa, olmani o'z yurtiga qaytarish, ko'kartirish va duo

⁴ G'ofurov I. Nodirning Oytoshi yoki Surxon ruhi. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 2010.№ 57

olishdan iborat ekanini aytadi. Zulfiqor olmalardan besh dona uzib oladi va ayol o'zini portlatadi. Ayanchli tarzda hikoyalangan roman voqealari Surxon vohasining olis tog' oralig'idagi qishloqda yashaydigan zamondoshlarimiga bag'ishlangan. Xotira va hayot, burch va tanazzul, yorug'likka intilish va o'zini anglash yo'lidagi urinishlar o'ziga xos yo'nalishda yoritilgan. Hayotiy va majoziy timsollar uyg'unlashgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz kerakki, Surxon vohasi farzandi Nodir Normatov o'zining nasriy asarlarida surxoncha o'y - fikr, urf - odat, umummilliy qadriyatlarni, surxoncha nafasni jo qilgan iste'dodli yozuvchidir. Bugungi kunda bizning oldimizda o'z vohamizda yetishib chiqqan shu kabi yozuvchilarimizning ilmiy, badiiy merosini chuqurroq o'rganib, kitobxonlar e'tiboriga havola qilmoqlikdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Умарали Норматов. ИЖОДКОРНИНГ ҲАРОРАТЛИ СЎЗИ. Т.: "Turon zamin ziyo". 2015.
2. Ulug'ov A. Ulug' rassom haqida roman. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 2009. № 27
3. G'ofurov I. Nodirning Oytoshi yoki Surxon ruhi. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 2010. № 57